

Nowe dla Puszczy Kozienickiej i rzadko spotykane gatunki Cerambycidae (Coleoptera)

Rare and new longhorn beetles (Coleoptera: Cerambycidae) in the Kozienice Forest

Marek MIŁKOWSKI

ul. Królowej Jadwigi 19 m. 21, 26-600 Radom

KEY WORDS: Coleoptera, Cerambycidae, *Grammoptera ustulata*, *Pachyta quadrimaculata*, Kozienicka Forest, faunistic records.

Puszcza Kozienicka należy do obszarów kraju, gdzie kózkowate Cerambycidae są stosunkowo dobrze poznane. Dotychczas stwierdzono występowanie 112 gatunków (MIŁKOWSKI 2004, MIŁKOWSKI i in. 2008, GUTOWSKI i in. 2010, MIŁKOWSKI i CHMIELEWSKI 2017, KURZAWA i in. 2020). Kilka z nich to chrząszcze rzadko spotykane w Polsce, znane z nielicznych stanowisk. W ostatnim czasie stwierdzono dwa nowe gatunki Cerambycidae oraz wykazano nowe stanowiska już znanych z tego terenu, lecz stosunkowo rzadko spotykanych taksonów. Podczas badań w rezerwach korzystano z zezwoleń wydanych przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie (WPN-I.6205.65.2015.AZ, WPN-I.6205.75.2020.AZ.3).

Wykaz gatunków

Oxymirus cursor (LINNAEUS, 1758)

- EC20 Kozienicki Park Krajobrazowy (KPK), Kieszek, 11 V 2012, 1♀, w podszycie, las mieszany, leg. M. MIŁKOWSKI (MM).

Chrząszcz występujący na obszarze prawie całej Polski, ale częsty i liczny jedynie w górach i na pogórzach oraz w Puszczy Białowieskiej (BURAKOWSKI i in. 1989). W Puszczy Kozienickiej rzadki – znany dotychczas z jednego stanowiska w Marianowie (EC21) (MIŁKOWSKI op. cit.).

Rhagium sycophanta (SCHRANK, 1781)

- EC30 KPK, rez. Brzeźniczka, 15 VII 2017, 1 ex., na pniu starego dębu *Quercus* sp., ogryzionego przez bobry; 22 IV–13 V 2018, 1 ex., w pułapce typu IBL-2 z zestawem feromonów syntetycznych, leg. MM.

Gatunek związany ze starymi dębami. Na omawianym terenie obserwowany jak dotąd jedynie w Maciejowicach (EC31) we wschodniej części Puszczy Kozienickiej (MIŁKOWSKI op. cit.).

Pachyta quadrimaculata (LINNAEUS, 1758)

- EC20 KPK, Jaśce, 14 VII 2020, 1 ex., na kwiatach biedrzeńca mniejszego *Pimpinella saxifraga* L.; 19 VII 2020, 1 ex., na kwiatach ostrożeńca polnego *Cirsium arvense* (L.) SCOP. (Ryc. 1), leg. MM.

Ryc. 1. *Pachyta quadrimaculata* żerująca na kwiatach *Cirsium arvense*.

Fig. 1. *Pachyta quadrimaculata* feeding on *Cirsium arvense* flower.

Gatunek znany z południowej i północnej części kraju. Związany ze starszymi drzewostanami iglastymi (BURAKOWSKI i in. op. cit.). Jak dotąd nie był wykazywany z Niziny Mazowieckiej jak również z Puszczy Kozienickiej. Miejsca stwierdzenia to bór

sosnowy w wieku 60-70 lat, w bliskim sąsiedztwie boru mieszanego ze 100-letnim starodrzewem sosnowym.

Grammoptera ustulata (SCHALLER, 1783)

- EC20 KPK, rez. Ponty-Dęby, 28 III 2021, 1 ex., z obłamanej, zagrzybionej i pokrytej porostami gałęzi dębu bezszypułkowego *Quercus petraea* (MATT.) LIEBL. o średnicy ok. 20 mm, zebranej 16 III 2021, leg. et cult. MM.

Gatunek w Polsce stosunkowo rzadko spotykany. Troficznie związany z drzewostanami dębowymi. Na Mazowszu znany z kilku stanowisk (TATUR-DYTKOWSKI i in. 2020). Jak dotąd niepodawany z Puszczy Kozińskiej.

Pronocera angusta (KRIECHBAUMER, 1844)

- EC20 KPK, rez. Załamanek, 16 I 2019, 1 ex., z gałęzi świerka pospolitego *Picea abies* (L.) H. KARST., zebranej 22 XII 2018, leg. et cult. MM.

Chrzęszcz rzadko w Polsce spotykany. Znany z nielicznych stanowisk w południowej części kraju. Larwy rozwijają się w drewnie świerkowym (STARZYK i LESSAER 1984). W Puszczy Kozińskiej dotychczas znaleziony na jednym stanowisku – w rez. Brzeźniczka (EC30) (MIŁKOWSKI i CHMIELEWSKI 2017).

Leioderes kollari REDTENBACHER, 1849

- EB49 Zwoleń, park podworski, 13, 19 I 2019, 2 exx., z gałęzi klonu zwyczajnego *Acer platanoides* L., zebranej 23 XII 2018, leg. et cult. MM.

Gatunek związany z zadrzewieniami, w których duży udział stanowią klony, będące głównymi roślinami żywicielskimi larw. Stanowiska chrzęszcza skoncentrowane są we wschodniej części kraju, m.in. w Puszczy Kozińskiej (TATUR-DYTKOWSKI i in. 2017).

Pogonocherus ovatus (GOEZE, 1777)

- EB38 Mostki, 17 II 2018, 1 ex., pod odstającą korowiną starego dębu *Quercus* sp., leg. MM.

Chrzęszcz związany troficznie z jodłą *Abies alba* MILL. Larwy rozwijają się w szczytowych partiach drzew (BIDAS 2007). Dorosłe osobniki zimują poza żerowiskiem. Na omawianym terenie znaleziony dotychczas na 2 stanowiskach w centralnej części Puszczy (EC20) (MIŁKOWSKI op. cit.).

Stenostola dubia (LAICHTING, 1784)

- EC30 KPK, rez. Zagożdżon, 5 I 2021, 1 ex., z larwy w gałęzi dębu bezszypułkowego *Q. petraea* o średnicy 18 mm, pochodzącej z obłamane

konara i zebranej 17 XII 2020 (Ryc. 2); 10 I 2021, 1 ex., ze zmuszającej gałązki grabu pospolitego *Carpinus betulus* (L.) zebranej 17 XII 2020, leg. et cult. MM.

Polifagiczny gatunek znany z licznych stanowisk zlokalizowanych w południowej części kraju (BURAKOWSKI i in. op. cit.). Stosunkowo niedawno podany przez ZIELIŃSKIEGO i GRACZYKA (2005) z północy Polski. Znany z Puszczy Kozińskiej, gdzie był wykazywany na kilku stanowiskach (MIŁKOWSKI op. cit.).

Ryc. 2. Larwa *Stenostola dubia* w kolebce poczwarkowej w gałęzi *Quercus petraea*.

Fig. 2. *Stenostola dubia* larva in its pupal cell in *Quercus petraea* branch.

Po uwzględnieniu powyższych danych z terenu Puszczy Kozińskiej znanych jest 114 gatunków kózkowatych. Ze względu na bogatą różnorodność siedlisk tego obszaru istnieje duże prawdopodobieństwo odkrycia w przyszłości kolejnych gatunków.

PIŚMIENNICTWO

- BIDAS M. 2007: *Pogonocherus ovatus* (GOEZE, 1777) (Coleoptera: Cerambycidae) w Górach Świętokrzyskich. Wiadomości Entomologiczne, **26** (2): 127-128.
- GUTOWSKI J.M., HILSZCZAŃSKI J., KUBISZ D., KURZAWA J., MIŁKOWSKI M., MOKRZYCKI T., PLEWA R., PRZEWOŻNY M., WELNICKI M. 2010: Distribution and host plants of *Leiopus nebulosus* (L.) and *L. linnei* WALLIN, NYLANDER et KVAMME in Poland and neighbouring countries. Polish Journal of Entomology, **79** (3): 271-282.
- KURZAWA J., MIŁKOWSKI M., GUTOWSKI J.M. 2020: Nowe dane o taksonomii i rozmieszczeniu *Tetrops gilvipes* ssp. *adlbaueri* LAZAREV, 2012 oraz *Tetrops praeustus* (LINNAEUS, 1758) (Coleoptera: Cerambycidae). Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Przyroda **26** (online 013): 1-20.
- MIŁKOWSKI M. 2004. Kózkowate Cerambycidae (Coleoptera) Puszczy Kozińskiej. Kulon, **9** (1): 81-116.
- MIŁKOWSKI M., CHMIELEWSKI S. 2017: Nowe gatunki kózkowatych Cerambycidae (Coleoptera) w Puszczy Kozińskiej. Wiadomości Entomologiczne, **36** (4): 247-248.
- MIŁKOWSKI M., PIĄTEK W., TATUR-DYTKOWSKI J. 2008: Nowe dla Puszczy Kozińskiej i rzadko spotykane gatunki Cerambycidae (Coleoptera). Wiadomości Entomologiczne, **27** (1): 17-22.

- STARZYK J.R., LESSAER M. 1984: Studies on the distribution, morphology, biology and ecology of *Pronocera angusta* (KRIECHB.) (Coleoptera, Cerambycidae). *Zeitschrift für angewandte Entomologie*, **97**: 347-360.
- TATUR-DYTKOWSKI J., BOROWSKI J., GUTOWSKI J.M., HOŁOWIŃSKI M., KRUSZELNICKI L., MIŁKOWSKI M., OLBRYCHT. T. 2017: Nowe dane o rozszedzeniu *Leioderes kollari* REDTENBACHER, 1849 (Coleoptera: Cerambycidae) w Polsce oraz uwagi o biologii gatunku. *Wiadomości Entomologiczne*, **36** (3): 153-161.
- TATUR-DYTKOWSKI J., GÓRSKI P., STĘPIEŃ S. 2020: Nowe dane o interesujących kózkowatych Warszawy (Coleoptera: Cerambycidae). *Wiadomości Entomologiczne*, **39** (1): 11-16.
- ZIELIŃSKI S., GRACZYK D. 2005: Nowe stanowiska obwężyna lśniącego *Stenostola dubia* (LAICH.) (Coleoptera: Cerambycidae) na północy Polski i potrzeba ich ochrony. *Przegląd Przyrodniczy*, **16**: 171-173.

Wpłynęło: 15 października 2021
Zaakceptowano: 10 listopada 2021